

КОМПЕТЕНЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ УЧИТЕЛЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В XXI ВЕКЕ

Давлатзода Сарвиноз Абдумалик

Кандидат педагогических наук, заведующий отделом технологии труда, физического воспитания, начальной военной подготовки и пересмотра и совершенствования стандартов, учебных программ и учебников Института развития образования имени Абдурахмона Джами Академии образования Таджикистана

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15504030>

Аннотация. В данной статье рассматривается проблема развития профессиональной компетентности учителя физической культуры. Авторы отмечают, что в современных условиях необходимыми условиями формирования коммуникативной компетентности будущего учителя являются реализация образования в рамках психолого-педагогической подготовки, обеспечивающей ориентацию в области профильной подготовки. Компетентность рассматривается как форма обучения коммуникативным умениям и навыкам.

Исследователи особо подчеркивают интегративный характер, определяющий способность специалиста решать профессиональные задачи, используя профессиональные и жизненные знания и опыт.

По мнению авторов, проблема здоровья является одной из приоритетных задач социального развития личности, что обуславливает актуальность теоретической разработки данной проблемы, а также обуславливает необходимость расширения соответствующих научных исследований и разработки методических и организационных подходов к образовательному процессу высшего учебного заведения, направленному на сохранение и развитие здоровья студентов, формирование у них здорового образа жизни.

Несмотря на большое внимание исследователей к проблеме здоровья и здорового образа жизни студенческой молодежи, данная тема остается недостаточно изученной для процесса физического воспитания студентов. Необходимо также подчеркнуть большую востребованность подобных исследований, так как они способствуют разрешению конфликта между потребностью студентов в здоровом образе жизни и охране здоровья и отсутствием у них навыков организации собственной деятельности по формированию компетенций в области здорового образа жизни и охраны здоровья.

Поэтому очень важно развивать у учащихся развитие физкультурной активности и стремление к здоровому образу жизни. Для этого учитель физкультуры должен быть компетентным, коммуникабельным, эрудированным и придерживаться здорового образа жизни. Учитель должен поощрять учащегося вести здоровый образ жизни, чтобы у самого учащегося развивалось это желание. Такое воздействие на мировоззрение ученика достигается при поощрении здорового образа жизни, при хорошем знании педагогом психологических методов и их грамотном применении. Работая со студентами, учитель должен обладать эмпатией, то есть уметь определять эмоциональное состояние студента, сочувствовать ему и поддерживать его.

Abstract. This article examines the problem of developing the professional competence of a physical education teacher. The authors note that in modern conditions, the necessary conditions for the formation of communicative competence of a future teacher are the implementation of

education within the framework of psychological and pedagogical training, providing orientation in the field of specialized training. Competence is considered as a form of teaching communicative skills and abilities.

Researchers especially emphasize the integrative nature, which determines the ability of a specialist to solve professional problems using professional and life knowledge and experience.

According to the authors, the problem of health is one of the priority tasks of social development of the individual, which determines the relevance of the theoretical development of this problem, and also determines the need to expand the relevant scientific research and develop methodological and organizational approaches to the educational process of a higher educational institution aimed at maintaining and developing students' health, forming a healthy lifestyle in them.

Despite the great attention of researchers to the problem of health and a healthy lifestyle of student youth, this topic remains insufficiently studied for the process of physical education of students. It is also necessary to emphasize the great demand for such studies, as they help resolve the conflict between students' need for a healthy lifestyle and health protection and their lack of skills in organizing their own activities to develop competencies in the field of healthy lifestyle and health protection. Therefore, it is very important to develop students' development of physical education activity and aspiration for a healthy lifestyle. To do this, a physical education teacher must be competent, sociable, erudite and adhere to a healthy lifestyle. The teacher must encourage the student to lead a healthy lifestyle so that the student himself develops this desire. Such an impact on the student's worldview is achieved by encouraging a healthy lifestyle, with a good knowledge of psychological methods by the teacher and their competent application. When working with students, the teacher must have empathy, that is, be able to determine the emotional state of the student, sympathize with him and support him.

Keywords: *rushd, salohiyat, kasbi, omuzgori tarbiyai khismoni, tarzi khayoti solim, qobiliyat, mahorat, communicative, takhribai kasbi, modagii psychological pedagogue, modagii tahassusi.*

Статус и компетентность профессионального развития учителя физической культуры в педагогической и психологической науке имеет давнюю историю и остается дискуссионным в условиях современных изменений. Недостаточно четко раскрыто понимание сущности, структуры, содержания и особенностей процесса формирования компетентного статуса в будущей профессиональной сфере учителя физической культуры. Анализ показывает, что в современных условиях изучение и обсуждение этой важной проблемы считается одной из первостепенных научных задач.

Наблюдение показывает, что в процессе обучения возникает ряд серьезных проблем именно на почве компетентного статуса учителя и его взаимоотношений с учеником, что свидетельствует о непропорционально высоком качестве коммуникативной компетентности учителя. Поэтому учет формирования компетентного, коммуникативного статуса будущего учителя физической культуры считается важным и актуальным в современных условиях.

Профессиональное развитие учителя физической культуры в современном мире зависит от знаний, умений и мировоззрения педагога. В современном быстро меняющемся мире дальнейшее развитие любой страны обусловлено поддержкой высококвалифицированных кадров. Известный педагог И.Г. Песталоцци считал, что

«воспитатель, учитель, садовник — это читатель», и основное содержание его творчества организовано в этом качестве;

- педагог;
- педагог;
- ученый;
- организатор уроков.

Основная компетенция учителя физической культуры – разъяснять цели образования и мероприятия непрерывного обучения в процессе освоения своей профессии, которые направлены не только на приобретение конкретных знаний, но и на поиск эффективных форм и методов их усвоения, то есть на развитие у обучающегося умения обучать.

Навыки критического мышления учителя физкультуры подразумевают умение брать на себя ответственность и готовность решать важные вопросы в этой области.

Коммуникативная компетентность учителя физической культуры в общении с учащимися и коллегами достигается посредством умелого использования способов получения и передачи информации (устной, письменной, наглядно-графической, невербальной с использованием цифровых коммуникаций) в личном, учебном, публичном и профессиональном общении.

Компетенция учителя физической культуры в области сотрудничества — это умение и способность работать сообща в составе группы или команды, а также реализовывать практические задачи и проекты.

Творческими способностями учителя физической культуры считаются: выработка новых идей, самостоятельное нахождение нестандартных решений новых проблем, фантазия и образность мышления, интеграция традиционных методов деятельности в новую, эффективную и конструктивную форму.

Для успешной реализации компетентность учителя физической культуры должна обладать следующими характеристиками:

- повышать мотивацию учащихся к обучению и осознавать состояние своего здоровья, то есть разъяснять и развивать его;
- понимать сложность учебной ситуации;
- Уважительно относиться к вопросам и проблемам студентов в процессе обучения и исправлять ошибки;
- Активно соотносить учебные материалы с повседневной жизнью и интересами и увлечениями учащегося в зависимости от его возраста;
- укреплять свои знания и умения как в процессе обучения, так и за его пределами и уметь применять их на практике;
- строить урок, используя различные формы и методы учебной работы, прежде всего все виды самостоятельной работы;
- ставить цели вместе с учащимися и оценивать уровень их успеваемости;
- Избегайте чрезмерных наставлений и уделяйте время конкретным образовательным мероприятиям;

Уделяйте время поиску решений проблем, а не поиску причин.

Средства и методы компетентностной деятельности субъектов образовательного процесса по В.Новикову, технология создания профессионально- и личностно стимулирующей среды в образовательном учреждении среднего профессионального

образования для проектирования и внедрения элементов, побуждающих педагогов проявлять активность в саморазвитии и развитии своих профессиональных качеств, формировании здорового образа жизни и здоровьесбережении в образовательном учреждении среднего профессионального образования, на наш взгляд, в первую очередь необходимо познакомить учащихся с факторами, определяющими здоровый образ жизни, которые представлены на рисунке 1, а затем целесообразно в процессе занятий осуществлять следующие мероприятия:

Рисунок 1.

- информировать обучающихся о методах устранения негативных последствий стрессовых, экстремальных и кризисных ситуаций и знакомить их с эффективными оздоровительными технологиями;
- контроль и оказание помощи обучающимся в процессе адаптации к условиям обучения в учреждении среднего профессионального образования;
- пропаганда здорового образа жизни;
- организация утренней зарядки, спортивных секций, волонтерских групп и объединений, основанных на идеологии здорового образа жизни;
- проведение тренингов и семинаров по пропаганде здорового образа жизни и охране здоровья;
- активизация спортивно-массовой работы студентов.

Таким образом, процесс создания здоровьесберегающей среды в среднем учебном заведении основан на тесном взаимодействии практической деятельности всех субъектов образовательного процесса: руководства, педагогов и обучающихся. Деятельность администрации направлена на организацию эффективной деятельности всех участников образовательного процесса, создание максимально комфортных условий для деятельности обучающихся и педагогических работников, осуществление контроля и коррекции работы по охране здоровья; Деятельность педагогического коллектива в основном направлена на освоение методики формирования здорового образа жизни, а также на формирование и пропаганду здорового образа жизни среди обучающихся через преподавание предмета и организацию деятельности обучающихся в здоровьесберегающей среде по охране здоровья и формированию ценностных ориентаций, привлечение их к занятиям спортом.

Значительную роль в формировании у подростков правильного отношения к здоровью играет физическая культура, которая теоретически и практически позволяет учащимся овладеть необходимыми правилами личной гигиены, соблюдения режима дня и отдыха, профилактики вредных привычек, здорового и правильного питания. В такую подготовку входит предмет «Валеология», который представляет собой изучение основ безопасности жизнедеятельности. Однако они не включены в учебную программу всех средних учебных заведений Республики Таджикистан.

Валеология — область знаний об индивидуальном здоровье человека, о культуре сохранения и укрепления здоровья. Как наука о здоровье она возникла в конце 1970-х годов, и ее предметами изучения являются: здоровье как медицинская и социальная категория; механизмы формирования здоровья; методы оценки индивидуального здоровья; методы сохранения и укрепления здоровья.

Валеология в целом отражает государственную образовательную политику в области защиты от чрезвычайных ситуаций, позволяя формировать у обучающихся ответственное отношение к вопросам личной безопасности и безопасности окружающих.

В книге академика Шарифзода Ф. «Педагогика: гуманистическая теория и гражданское общество» также собраны ценные научные материалы, связанные с образованием в области общественного здоровья, названо здоровьеведение перспективным научно-педагогическим направлением в XXI веке. Этот известный ученый, опираясь на науку валеологию, изучающую теорию и практику здоровья человека, представил следующие основные проблемы.

1. Здоровье как биологическая и социальная категория;
2. Метод укрепления здоровья;
3. Метод определения конституциональных особенностей человека;
4. Метод оценки индивидуального здоровья и особенностей здорового образа жизни;
5. Практические способы защиты и укрепления здоровья;
6. Теория и методика валеологического образования;

Одним из основных факторов формирования здорового образа жизни в учреждениях среднего профессионального образования является формирование у учащихся интереса и мотивации к занятиям физической культурой.

Мотивация сохранения здоровья представляет собой совокупность осознанных внутренних побуждений, направленных на здоровьесберегающую деятельность субъекта. В своей работе мы исходим из понимания того, что мотивация к здоровью охватывает все виды мотиваций, целей, желаний, потребностей, стремлений, установок и т. д.

Абуали Ибни Сина (980 - 1037) дал полезные знания обо всех типах образования, которые также являются средством решения проблем современной учительской профессии.

Ибни Сина был сторонником учения о разделении. В своем трактате «Тадбири Манзил» он писал: «Учитель должен знать, что он не может дать каждому ученику все навыки, а лишь тот из учеников, у кого есть вкус и способности к обучению и овладению определенным навыком». «Каждого человека следует обучать искусству в соответствии с его вкусом и талантом, иначе образование и воспитание дадут нежелательные результаты».

Интерес - мотивирует читателя заниматься физической культурой и спортом. Понятие «склонность» включает в себя еще три компонента: «эмоция и спокойствие, понимание и восприятие, а также разум и цель».

- Эмоции и спокойствие - человек, который относится к выбранной деятельности с

энтузиазмом и страстью, будет испытывать такие чувства, как счастье, удовлетворение, признательность и т. д.

- Восприятие – зависит от понимания и наличия достаточной информации о конкретном спортивном сооружении. Предоставляет ли данное заведение спортивный инвентарь, необходимый для тренировок и достижения хороших результатов – также зависит от поиска и тех аспектов, которые важны для достижения хороших результатов. Например, (наличие твердой веры в необходимость занятий физической культурой и спортом, понимание необходимости индивидуальной подготовки, определенный объем знаний и усилий для освоения предмета).

- Цель – указывает причину и цель деятельности, а также реализует использование рациональных методов для достижения хороших результатов.

Ибни Сина был сторонником учения о разделении. В своем трактате «Тадбири Манзил» он писал: «Учитель должен знать, что он не может дать каждому ученику все навыки, а лишь тот из учеников, у кого есть вкус и способности к обучению и овладению определенным навыком». «Каждого человека следует обучать искусству в соответствии с его вкусом и талантом, иначе образование и воспитание дадут нежелательные результаты».

Интерес - мотивирует читателя заниматься физической культурой и спортом. Понятие «склонность» включает в себя еще три компонента: «эмоция и спокойствие, понимание и восприятие, а также разум и цель».

- Эмоции и спокойствие - человек, который относится к выбранной деятельности с энтузиазмом и страстью, будет испытывать такие чувства, как счастье, удовлетворение, признательность и т. д.

- Восприятие – зависит от понимания и наличия достаточной информации о конкретном спортивном сооружении. Предоставляет ли данное заведение спортивный инвентарь, необходимый для тренировок и достижения хороших результатов? Idork – также зависит от поиска и тех аспектов, которые важны для достижения хороших результатов. Например, (наличие твердой веры в необходимость занятий физической культурой и спортом, понимание необходимости индивидуальной подготовки, определенный объем знаний и усилий для освоения предмета).

- Цель – указывает причину и цель деятельности, а также реализует использование рациональных методов для достижения хороших результатов.

Основные факторы физической активности, связанные со склонностями и интересами.

Рисунок 2.

Если у человека нет конкретных целей в физической активности, то он не сможет развить в себе большой интерес к спорту.

Другие факторы, влияющие на интерес, включают (отношение, позитивную активность, позитивную бездеятельность, невнимательность и апатию, негативную бездеятельность, негативную активность и силу воли).

- формирует отношение - знакомство, реализующее личностную и материальную значимость физической культуры в жизни.

- позитивная активность - выражает сосредоточенность и целенаправленность физических и спортивных усилий, демонстрацию глубоких тем, ясных целей, сильных интересов и увлечений, регулярных тренировок, участия в соревнованиях, активности и инициативы в организации и проведении физкультурно-оздоровительных мероприятий.

- Позитивная бездеятельность – это неясные мысли, неизвестные и размытые цели, нерациональные и нестабильные наклонности, нерегулярное участие в спортивных и физических занятиях.

- невнимательность и апатия - нет желания, интереса, целей, нет дифференциации и участия в физической активности.

- Негативная бездеятельность - связана с предлогом болезни, лечения или выздоровления.

Ҳамин тариқ, ҳавасмандӣ ва майлу рағбат ба варзиш барои боз ҳам зиёдтар гардонидани муносибат ба варзиш, фаъолнокии мусбӣ ва тақвиятдиҳии ирода боис шуда, дар натиҷа хушҳолӣ ва болидарӯҳиро ба вучуд меорад. Солимии ахлоқӣ, психикӣ ва тарзи ҳаёти солими хонанда, ҳамчун мутахассиси ояндаи касбӣ бояд яке аз ҷузъҳои муҳимтарини тарбия барои солимии ҷомеа ва миллат дар мадди аввал гузошта шавад.

Таким образом, мотивация и интерес к спорту приводят к большему отношению к спорту, позитивной активности и укреплению силы воли, что в конечном итоге создает счастье и благополучие. Нравственно-нравственный, духовно-здоровый образ жизни студента, как будущего специалиста, должен стать приоритетным, как один из важнейших компонентов образования для здоровья общества и нации.

Внедрение здоровьесберегающих технологий в образовательный процесс высшей школы, реализация профилактических мероприятий по формированию здорового образа жизни способствуют решению задач сохранения и укрепления здоровья обучающихся.

В настоящее время актуальной проблемой является снижение эффективности образовательных технологий в системе физического воспитания студентов. Специалисты отмечают, что большинство учителей физкультуры в общеобразовательных школах ориентируют учащихся исключительно на успешную сдачу зачета по предмету «физическая культура», порой никак, а не на формирование знаний, умений, навыков, ознакомление с нормами здорового образа жизни, планомерное сохранение и укрепление их физического здоровья и т. д.

По мнению ряда авторов, учителя физической культуры в средних учебных заведениях в основном обращают внимание на учащихся, имеющих спортивные разряды и звания. Те, кто своими спортивными достижениями может существенно повысить престиж учебного заведения, но остальная часть учащихся, которая составляет большую часть контингента в учреждениях среднего профессионального образования, за исключением специализированных спортивных вузов, не уделяет должного внимания реализации основных принципов комплексного физического воспитания, относится к этому формально и поверхностно.

Эффективность образовательного процесса зависит от многих факторов, среди которых важную роль играет обучение в соответствии со способностями и возможностями ученика, и особое значение в этих вопросах имеет дифференцированное обучение. Под понятием «дифференцированное обучение» на занятиях по физическому воспитанию следует понимать разделение учащихся на три группы: основную, подготовительную и медицинскую.

Важно отметить, что развитие профессиональных компетенций учителя физической культуры является важным процессом и требует особого внимания. Исследователи особо подчеркивают интегративный характер профессиональной компетентности как совокупности профессиональных характеристик, определяющих способность специалиста решать профессиональные задачи, используя профессиональные и жизненные знания и опыт.

Профессиональная компетентность отличается от специализации тем, что, помимо знаний, профессиональных навыков и умений, она включает в себя такие личностные качества, как черты характера, инициативность, коммуникабельность, готовность к сотрудничеству, опыт решения профессиональных задач.

Анализ научной литературы показывает, что ее состав играет важную роль в формировании профессиональной компетентности учителя. В состав профессиональной компетентности педагога входят теоретическая и практическая подготовка к выполнению профессиональной деятельности, умение решать повседневные задачи и обязанности, коммуникативные способности педагога, единство знаний, высокие моральные качества, профессиональный кодекс педагога. Таким образом, можно отметить, что одной из подструктур компетентности учителя физической культуры являются знания, умения, навыки и реализация профессионального развития.

REFERENCES

1. Шарифзода Ф. Педагогика: назарияи инсонфар ва ҷомеаи шахрвандӣ. Академияи таҳсилоти Тоҷикистон. 2010.
2. Шклярова О.А. Культура здоровья в содержании общего образования [Текст] / О.А. Шклярова, Г.С. Козупица // Здоровье человека: Материалы III международного конгресса валеологов / Под ред. проф. В.В. Колбанова. – СПб., 2002. С. 218–220.
3. Шодихони Н. Варзиш – соҳаи мавриди назари Пешвои миллат Эмомалӣ Раҳмон. – Душанбе: ҶДММ “Бухоро”, 2017.
4. Шубин Д.А., Осипов А.Ю., Пазенко В.И., Гейнц Ю.В. Профессионально–прикладная физическая подготовка здоровьесберегающей направленности у студентов вузов // Вестник КГПУ им. В.П. Астафьева. 2012. №2 (20). С.175 – 181.
5. Шедрина А.Г. Здоровье и массовая физическая культура: методологические аспекты // Теория и практика физической культуры, 1989, №4. -С.5-7.
6. Шомуродов Ҳ. Р. Педагогика барои муассисаҳои олии омӯзгорӣ 2010с.
7. Ковлев В.Н. Формирование здоровьесберегающей среды для студентов высших учебных заведений: учебное пособие. Тамбов: Изд. дом ТГУ им. Г.Р. Державина, 2010. – 50 с.
8. Яковлева В.Н. Физическое воспитание и физическая подготовленность студенческой молодежи // Science Time. 2014. №9 (9). С.254 – 261.
9. Абӯалӣ ибни Сино. Қонуни тиб. Китоби 1. Андар умури ҳамагонии пизишкӣ. - Душанбе: Сарредаксияи илмӣи Энқиклопедияи Советии Тоҷик,1991.
10. Абӯалӣ ибни Сино. Рафъи қулли маразҳо аз бадани инсон.С.28 Душанбе ”Ирфон” 1991с.
11. Адылова, Н.М., Азимов, Р.И. Особенности формирования здорового образа жизни среди населения / Н.М. Адылова // Молодой ученый. – 2015. – №11. С. 618-622.
12. Айзман Р.И. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни: учебное пособие / Р.И. Айзман. – 2-е изд., стер. – Новосибирск: Сиб. унив. изд-во, 2012. – 214 с.